

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

27e jaargang januari 1953 no. 1

INHOUD (Contents)

<i>De „eigen actie” van de openbare accountant</i> (The public accountant's „own action”) door G. Diephuis	blz. 3
<i>De accountantsverklaring n.a.v. een zelfstandig balansonderzoek</i> (The auditor's report on a balance-sheet audit) door H. A. Munnik	blz. 8
<i>Enige opmerkingen over „rekeningloze” debiteurenadministratie</i> (Some remarks on recording receivables without individual accounts) door Drs Sj. Muller	blz. 11
<i>Het koopsommensysteem in de pensioenfinanciering</i> (Financing pensions on the purchase price system) door Lod. S. Beuth	blz. 16
<i>Welke betekenis heeft de vervangingswaardetheorie voor de overheidsadministratie?</i> (What is the significance of the theory of replacement value for public accounting?) door Dr D. B. J. Schouten	blz. 19
<i>De latente belastingschuld in de praktijk</i> (Latent tax liabilities in practice) door J. P. H. Smits	blz. 22
<i>Is het begrip „vertrouwen” in Limperg's leer over de grondslagen van de accountantscontrole een ethisch begrip?</i> (Is the concept „confidence” in Limperg's theory of the foundations of auditing an ethical concept?) door Drs J. G. de Weger	blz. 29

<i>Vertrouwen en accountant</i>	blz.	30
(„Confidence” and auditor)		
<i>door Drs J. P. Slot</i>		
 <i>Literatuur (Literature):</i>		
<i>De winsttheorie van Jean Marchal</i>	blz.	33
(The profit theory of Jean Marchal)		
<i>door Dr A. I. Diepenhorst</i>		
 <i>Boekbesprekingen (Book Reviews):</i>		
<i>Het Fideicommiss de Residuo, prae-adviezen, uitgebracht door Dr R. H. Bruining en Prof. Mr A. Pitlo</i>	blz.	39
(The Entail („Fideicommiss de Residuo”), reports by Dr R. H. Bruining and Prof. Mr A. Pitlo)		
<i>door Prof. Mr J. Valkhoff</i>		
 <i>Het Belastingrecht in Indonesië van Mr W. F. Prins</i>	blz.	41
(Fiscal Law in Indonesia by Mr W. F. Prins)		
<i>door A. Nierhoff</i>		
 <i>Gemeentelijk grondbedrijf (beheer en administratie) door B. B. Luuring, Th. M. Gundlach en A. Venverloo</i>	blz.	42
(Municipal Land Administration - administration and accounting)		
by B. B. Luuring, Th. M. Gundlach and A. Venverloo		
<i>door J. H. Textor</i>		
 <i>Ingekomen boeken (Books received)</i>	blz.	43
 <i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz.	44
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)		